

Stručni rad

<https://zenodo.org/doi/>

UTICAJ PADAVINA NA KVANTITET VODNIH RESURSA NA PODRUČJU ŠUMADIJE

Goran Gavrilović, spec.hem., Ivan Stupić, dipl.pravnik

JKP "Vodovod i kanalizacija" Kragujevac
gorangsm@mts.rs, stupicivan@yahoo.com

Rezime

Šumadija, kao centralna regija Srbije, karakteriše složena klimatska i hidrološka dinamika uslovljena geografskim položajem, reljefom i atmosferskim procesima. Ovaj rad analizira prostornu i vremensku raspodelu padavina, pojavu poplava, snežnih pokrivača i suša, kao i uticaj klimatskih promena na hidrološke nepogode u Šumadiji. Posebna pažnja posvećena je rečnim sistemima, s naglaskom na Veliku Moravu, i njihovoj ulozi u formiranju poplava i bujica. Rad integriše istorijske podatke, statističke analize i savremene pristupe u proučavanju klimatskih i hidroloških procesa, uz osvrt na implikacije za vodoprivredu i zaštitu od prirodnih nepogoda.

Ključne reči: Šumadija, hidrologija, padavine

INFLUENCE OF RAINFALL ON THE QUANTITY OF WATER RESOURCES IN THE AREA OF ŠUMADIJA

Abstract

Šumadija, as the central region of Serbia, is characterized by complex climatic and hydrological dynamics conditioned by its geographical position, relief and atmospheric processes. This paper analyzes the spatial and temporal distribution of precipitation, the occurrence of floods, snow covers and droughts, as well as the impact of climate change on hydrological disasters in Šumadija. Special attention is paid to river systems, with an emphasis on Velika Morava, and their role in the formation of floods and torrents. The work integrates historical data, statistical analysis and modern approaches in the study of climate and hydrological processes, with a focus on the implications for water management and protection from natural disasters.

Key words: Šumadija, hydrology, precipitation

UVOD

Klima Šumadije, opisana kao umereno-kontinentalna, odlikuje se značajnim lokalnim varijacijama uslovljenim reljefom, vegetacijom, urbanizacijom i geografskim položajem. Padavine, kao ključni klimatski element, nepravilno su raspoređene u prostoru i vremenu, što utiče na hidrološke procese, uključujući poplave, bujice i eroziju. Ovaj rad ima za cilj da sistematizuje znanja o padavinskim režimima, snežnim pokrivačima, sušama i poplavama u Šumadiji, uz analizu njihovih uzroka i posledica.

PADAVINSKI REŽIMI U ŠUMADIJI

Godišnje količine padavina u Šumadiji rastu sa nadmorskom visinom, sa prosečnom sumom od 682,1 mm. Dominantni kontinentalni padavinski režim karakteriše maksimum padavina u maju i junu (12–13% godišnje sume u junu), dok su minimumi u februaru i oktobru (5–6%). Jugozapadni delovi Šumadije, pod uticajem mediteranske klime, imaju maksimum padavina u novembru, decembru i januaru, sa minimumom u avgustu.

Grafik 1. Količina padavina u mm za Kragujevac 1990-2025
Graph 1. Amount of precipitation in mm for Kragujevac 1990-2025

U Šumadiji su prisutna dva padavinska režima:

- Kontinentalno-srednjoevropski: Maksimum padavina u maju/junu, minimum u februaru.
- Modifikovani maritimno-mediteranski: Maksimum u zimskim mesecima, karakterističan za jugozapadne delove.

Šumadija je siromašna površinskim i podzemnim vodama zbog specifične hidrogeološke građe, visoke evapotranspiracije i male infiltracije padavina. Ključne reke uključuju:

- Velika Morava¹: Duga 175,1 km, formira se spajanjem Južne i Zapadne Morave kod Stalaća. Karakterišu je česta poplavljanja, sa rekordnim poplavama 1963. i 1965. godine.
- Gruža: Najveća pritoka Zapadne Morave u Šumadiji, sa akumulacijom izgrađenom 1979–1984. za vodostajno upravljanje.
- Ostale reke: Male reke poput Lepenice i Jasenice sklone su bujičnim poplavama zbog erozije i velikih nagiba terena.

Proticaji šumadijskih² reka pokazuju velika kolebanja, sa maksimumima u martu i minimumima u septembru. Specifični oticaj varira od 2–5 l/s/km², sa najvišim vrednostima u slivu Ljiga (6–10 l/s/km²).

Poplave su česta pojava, posebno na Velikoj Moravi, gde je od 1920. do 1976. zabeleženo 40 izlivanja, od kojih su mnoge trajale preko 30 dana. Bujiće, izazvane intenzivnim padavinama ili naglim otapanjem snega, karakteristične su za manje tokove. Primer je poplava iz jula 1999. godine, kada su u slivu Lepenice i Jasenice

zabeležene ekstremne padavine (do 208,5 mm za 7 dana), što je znatno premašilo prosečne julčke vrednosti (61–68,3 mm).

Grafik 2. Količina snežnih padavina u mm za Kragujevac 1990-2025
Graph 2. Snow cover amount in mm for Kragujevac 1990-2025

Tokom hladnih zima, reke mogu biti prekrivene ledom debljine 20–60 cm. Ledene barijere, izazvane morfologijom rečnog korita, dovele su do poplava u prošlosti, ali su regulacioni radovi smanjili njihovu učestalost.

KLIMATSKE PROMENE I NJIHOVE POSLEDICE

Klimatske promene, posebno globalno zagrevanje, povećavaju učestalost ekstremnih meteoroloških pojava. Prosečna globalna temperatura porasla je za preko 0,5°C tokom 20. veka, a poslednja decenija 20. veka bila je najtoplija od početka merenja⁴. U Šumadiji se ovo manifestuje kroz učestalije ekstremne temperature, intenzivne padavine i suše.

Grafik 3. Srednja godišnja temperatura za Kragujevac 1990-2025
Graph 3. Average annual temperature for Kragujevac 1990-2025

Suša u Šumadiji definiše se kao nedostatak padavina ili disbalans između padavina i evapotranspiracije. Iako izrazito sušni periodi nisu uobičajeni, suše nastaju zbog poremećaja u opštoj cirkulaciji atmosfere, što utiče na poljoprivredu i vodoprivredu.

Intenzivne padavine (do 5–10 mm/min) ključni su faktor za eroziju, poplave i klizišta. Primeri poplava iz jula 1999. i maja 2014. pokazuju značaj ovih pojava u formiranju hidroloških nepogoda.

Statistička analiza³ podataka sa 24 hidrološke stanice (1961–2014) pokazala je da su maksimalni vodostaji i proticaji na Velikoj Moravi i drugim rekama najčešći u martu i aprilu. Analiza proticaja pruža pouzdanije rezultate zbog homogenosti podataka. Poplave iz 2014. godine registrovale su apsolutne maksimume vodostaja na manjim bujičnim tokovima, ali ne i na Velikoj Moravi, gde su rekordi iz 1963. i 1965. ostali nepremašeni.

VODOPRIVREDA I AKUMULACIJE

Zbog male izdašnosti voda, Šumadija zavisi od akumulacija poput Gružanskog jezera (1979–1984) i Grošničkog jezera, koje snabdevaju oko 180.000 stanovnika. Podzemne vode su ograničene, sa značajnijim rezervama u aluvijalnim sedimentima velikih reka.

Velika kolebanja proticaja šumadijskih reka čine ih nepouzdanim kao izvore vodosnabdevanja, a ujedno opasnim zbog pojava bujica i poplava u periodima visokih voda.

Grafik 4. Nivo reke Velike Morave (m) 1997-2024
Graph 4. The level of the Velika Morava river (m) 1997-2024

Prema izračunatim podacima, Šumadija ukupno raspolaže sa oko 5 294 m³/s vode, koliko iznosi zbir proticaja reka na izlazu iz Šumadije (kod Smedereva na Dunavu i kod ušća Velike Morave). Opšte karakteristike reka Šumadije su male vode, naročito leti, kada proticaji iznose ispod 1 m³/s, a dešava se i da rečno korito bude suvo tokom letnjih meseci

O maloj izdašnosti Šumadije vodom svedoče i vrednosti srednjeg godišnjeg specifičnog oticaja koji iznosi 2 do 5 l/s/km² za najveći deo teritorije, na području Gledićkih planina 6–8 l/s/km², a najvišu vrednost dostiže u jugozapadnom delu, u slivu Ljiga, od 6–10 l/s/km² (Vodoprivredna osnova Republike Srbije, 2001).

Grafik 5. Ispunjenost akumulacije Gruža u % 1983-2024

Graph 5. Filling of lake Gruža in % 1983-2024

Šumadija je oblast siromašna prirodnim jezerima, pa je podignuto više desetina vodnih akumulacija koje se koriste u različite svrhe. Najveće je Gružansko jezero, izgrađeno na istoimenoj reci kod naselja Pajsijević u periodu 1979-84 godina. Koristi se za vodosnabdevanje oko 180000 stanovnika na području Kragujevca, Knića, Batočine i Kraljeva, kao i okolnih seoskih naselja.

Od ostalih akumulacija, značajna za vodosnabdevanje: Grošničko jezero (najstarije u Srbiji, na Grošničkoj reci).

Grafik 6. Ispunjenost akumulacije Grošnica u % 1994-2024

Graph 6. Filling of lake Grošnica in % 1994-2024

Sa hidrogeološkog aspekta Šumadija se ubraja u siromašne regione po količinama podzemne vode. One su duboke i malih kapaciteta, nedovoljne za snabdevanje vodom u letnjim mesecima.

ZAKLJUČAK

Šumadija je regija složenih klimatskih i hidroloških uslova, gde padavine, poplave i klimatske promene igraju ključnu ulogu u oblikovanju prirodnih procesa. Kontinentalni padavinski režim, bujične poplave i ograničena izdašnost voda zahtevaju integrisani pristup u upravljanju vodnim resursima i zaštiti od nepogoda. Dalja istraživanja treba da se fokusiraju na prediktivne modele i adaptaciju na klimatske promene.

LITERATURA

1. Gavrilović, Z. (1988). Poplave na Velikoj Moravi. Beograd: Hidrometeorološki zavod Srbije.
2. Savić, M. (1969). Hidrogeološke karakteristike Šumadije. Beograd: Geološki institut.
3. Vodoprivredna osnova Republike Srbije (2001). Beograd: Ministarstvo poljoprivrede i vodoprivrede.
4. Republički hidrometeorološki zavod - <https://www.hidmet.gov.rs/>